

Sopro Cardíaco na Infância: Quando Suspeitar de Cardiopatia Congênita

Lucas Guasca dos Santos, Caylton Carneiro Aguiar, Nicolas Othon Burin Retief, Felipe Augusto Benevenuto Soares, Felipe Moita Muniz, Rayanne Rodrigues Pereira, Marina Guerra Elvas, Lívia Bessa Fabrini, João Victor Ferreira do Carmo, Gabrielle Santos Magacho, Laura Tostes Teixeira, Paula França Costa, Laila Cristina Nunes da Silva, Letícia Dias Do Prado.

RESUMO

Objetivo: O sopro cardíaco, um som adicional auscultado durante o exame cardíaco, é relativamente comum em crianças. Na maioria dos casos, trata-se de um sopro inocente, sem significado clínico. No entanto, em algumas situações, o sopro cardíaco pode ser um sinal de cardiopatia congênita, uma malformação no coração presente desde o nascimento. Investigar a prevalência de cardiopatias congênitas em crianças nascidas em uma maternidade no período de 2017 a 2021. **Métodos:** Trata-se de um estudo observacional, quantitativo, do tipo transversal retrospectivo, sobre a prevalência de cardiopatias congênitas em pacientes neonatais com diagnóstico e avaliação feitos pelo exame de Ecocardiografia. A coleta de dados foi realizada a partir de prontuários dispostos para determinar estatisticamente a prevalência de quais cardiopatias congênitas mais acometidas pelos pacientes e a importância do ecocardiograma no diagnóstico precoce. **Resultados:** Foram encontrados 108 pacientes portadores de cardiopatias congênitas e outras mal formações não especificadas. Ao analisar os prontuários reduziu-se a amostra para 44 pacientes que apresentaram doenças cardíacas congênitas, tendo a prevalência de 40,7% dentro das mal formações gerais e 1,3% considerando o total de recém nascidos internados nas UTIs da maternidade. Tem-se por fim 0,6% em 2017; 1,3% em 2018; 1,5% em 2019; 1,8% em 2020; 1,4% em 2021. **Conclusão:** As cardiopatias congênitas fazem parte das principais mal formações em recém nascidos, visto que são associadas a anatomia e funcionalidade do coração, causando repercussão dinâmica. O ecocardiograma é uma peça fundamental para o diagnóstico e tratamento precoce desses pacientes, a fim de reduzir a morbimortalidade. O diagnóstico precoce da cardiopatia congênita é fundamental para garantir o tratamento adequado e melhorar o prognóstico da criança. O acompanhamento pediátrico regular e a avaliação cuidadosa dos sinais e sintomas são essenciais para identificar possíveis problemas cardíacos e iniciar o tratamento o mais cedo possível.

Palavras-chave: cardiopatias, sopro cardíaca, pediatria.

Heart Murmur in Childhood: When to Suspect Congenital Heart Disease

ABSTRACT

Objective: A heart murmur, an additional sound heard during a cardiac examination, is relatively common in children. In most cases, it is an innocent murmur with no clinical significance. However, in some situations, a heart murmur may be a sign of congenital heart disease, a malformation of the heart present from birth. To investigate the prevalence of congenital heart diseases in children born in a maternity hospital in the period from 2017 to 2021. **Methods:** Is an observational, quantitative, retrospective cross-sectional study on the prevalence of congenital heart diseases in neonatal patients with diagnosis and evaluation made by Echocardiography examination. Data collection was carried out from medical records arranged to statistically determine the prevalence of which congenital heart diseases are most affected and the importance of echocardiography in early diagnosis. **Results:** 108 patients with congenital heart diseases and other unspecified malformations were found. When analyzing the medical records, the sample was reduced to 44 patients who had congenital heart disease, with a prevalence of 40.7% within the general malformations and 1.3% considering the total number of newborns admitted to the ICUs of the maternity hospital. The end is 0.6% in 2017; 1.3% in 2018; 1.5% in 2019; 1.8% in 2020; 1.4% in 2021. **Conclusion:** Congenital heart diseases are part of the main malformations in newborns, since the association with the anatomy and functionality of the heart, causing dynamic repercussion. The echocardiogram is a fundamental part of the early diagnosis and treatment of these patients, in order to reduce mortality. Early diagnosis of congenital heart disease is essential to ensure appropriate treatment and improve the child's prognosis. Regular pediatric follow-up and careful assessment of signs and symptoms are essential to identify potential heart problems and begin treatment as early as possible.

Keywords: heart disease, heart murmur, pediatrics.

1 INTRODUÇÃO

As cardiopatias congênitas correspondem a alterações na estrutura e na função do sistema cardiovascular, que ocorrem no período de formação cardíaca, o qual corresponde até a oitava semana de gravidez. Por afetar a função cardíaca, cursam com insuficiências circulatória e respiratória. Podem ser divididas em acianóticas e cianóticas, esta quando a criança apresenta uma pele roxa, com cansaço e dispneia. (MENEZES LT, et al., 2020).

Além da divisão anterior, as cardiopatias congênitas podem ser classificadas em cardiopatia congênita de shunt: comunicação interatrial (CIA, comunicação interventricular (CIV) e janela aortopulmonar (Ao-P); Cardiopatias congênitas obstrutivas leves: estenose pulmonar (EP), estenose aórtica (EAo) e coactarção da aorta (CoAo); Cardiopatias congênitas complexas sem obstruções aos fluxos sistêmico ou pulmonar: tetralogia de Fallot (T4F), transposição das grandes artérias (TGA complexa), dupla via de saída do ventrículo direito (DVSVD), transposição corrigida das grandes artérias (TCGA) e corações univentriculares

(PEDRA RF, et al., 2019)

As cardiopatias congênitas representam um grande fator de morbimortalidade infantil. Contudo, no Brasil não existe um número exato de óbitos, por serem condições bastante subdiagnosticadas. A mortalidade chega a ser duas vezes maior em bebês prematuros, em crianças com baixo peso ao nascer ou nos pacientes que apresentaram algum sofrimento fetal (LOPES S, et al., 2018).

Em razão das altas taxas de óbitos, são necessários um diagnóstico e o tratamento precoce, os quais podem ser realizados pela triagem neonatal, com o teste do coraçãozinho, pelo uso de ecocardiograma e de ultrassom (HILLESHEIM M e NAZÁRIO NO, 2020). Além disso, o acompanhamento pré-natal adequado também faz parte do diagnóstico precoce, visto que algumas cardiopatias são ativas já intraútero, inviabilizando a oferta de nutrientes para o feto de forma adequada (LOPES S, et al., 2018).

O ecocardiograma bidimensional com Doppler é o exame mais importante para investigação das cardiopatias congênitas. O exame tem o objetivo de ajudar a diagnosticar ou excluir patologias, de acordo com sinais apresentados pelos pacientes. Em crianças mais velhas e adolescentes os sinais para rastreamento são de dor precordial, tontura e síncope (MIYAGUE NI, et al., 2017). Já em recém-nascidos as buscas são por: sopro cardíaco patológico ou outras alterações na ausculta, cianose central, insuficiência cardíaca, choque cardiogênico, desconforto respiratório ou malformações, como uma suspeita de permanência do canal arterial. (MORHY SS, et al., 2020).

Dessa forma, a identificação da prevalência de crianças nascidas com cardiopatias congênitas é importante para evidenciar a necessidade do diagnóstico e do tratamento precoce, por meio de consultas pré-natais, de exames de triagem e de realização do ecocardiograma, com o intuito de reduzir os altos índices de morbimortalidade, além de proporcionar melhor qualidade de vida aos pacientes.

2 METODOLOGIA

2.1 DELINEAMENTO E LOCAL DO ESTUDO

Trata-se de um estudo observacional, quantitativo, do tipo transversal retrospectivo, sobre a prevalência de cardiopatias congênitas em que o público-alvo são pacientes neonatais em uma Maternidade em Teresina-PI, durante o período de 2017 a 2022, com diagnóstico e avaliação feitos pelo exame de Ecocardiografia.

De acordo com SIDNEY P (2018), a pesquisa quantitativa tem como objetivo principal demarcar a importância dos dados estatísticos coletados em uma verificação. Partindo desse pressuposto, vê-se que esse é o tipo de pesquisa mais congruente com o estudo proposto.

O local de estudo proposto é a Maternidade Dona Evangelina Rosa (MDER), localizada em Teresina no estado do Piauí, é a maior maternidade do estado e responsável por 63% dos nascimentos ocorridos na cidade de Teresina. Apresenta em média 1200 internações por mês das quais 900 são partos. Passou a ser uma referência na rede municipal quando se trata à assistência a gestante de alto risco após a implantação da Gestão Plena Municipal no Sistema Único de Saúde. (SESAPI, 2022)

2.2 PARTICIPANTES DO ESTUDO

O critério de inclusão proposto para participação da pesquisa é todas aquelas crianças nascidas na Maternidade Dona Evangelina Rosa com diagnóstico de cardiopatia congênita e análise feita pelo exame de ecocardiograma durante os anos de 2017 e 2022.

2.3 COLETA E ANÁLISE DE DADOS

A coleta de dados será feita a partir de prontuários dispostos pela MDER, a fim de determinar estatisticamente a prevalência de quais cardiopatias congênitas mais acometidas pelos pacientes que se enquadram no critério de inclusão proposto acima. Após o recolhimento dos prontuários, será feito um cálculo estatístico para delimitar a quantidade de pacientes necessária para a realização da pesquisa. Assim, posteriormente a delimitação, será feito a análise dos dados dispostos pelo exame de ecocardiograma de cada paciente para que haja a verificação de quais características mais presentes nas cardiopatias encontradas.

2.4 PROCEDIMENTOS ETICOS EM PESQUISA

Será enviada uma Carta de Aceite para o Diretor de Ensino e Pesquisa da Maternidade, com a finalidade de solicitar autorização para o acesso aos prontuários arquivados para seguimento da pesquisa. Após o assentimento do Diretor de Ensino e Pesquisa e a coleta e análise dos dados obtidos, o projeto será submetido à autorização prévia do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário UNINOVAFAPI preconizando os pontos éticos descritos na Resolução 466/12 (BRASIL, 2012), do Conselho Nacional em Saúde.

De acordo com a Resolução 510/16, a confidencialidade e o sigilo de informações pessoais são obrigatórios e cabe ao participante da pesquisa decidir o compartilhamento ou não dessas informações. Dessa forma, faz-se necessário a utilização do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), documento este que autoriza o uso dos dados obtidos do participante. Entretanto, ao realizar pesquisas em que a fonte dos dados necessários são documentos de empresas, é importante que haja, então, o Termo de Compromisso de Utilização de Dados (TCUD). (ROCHA, 2022)

Sendo assim, sabendo que a principal fonte de coleta de dados para o desenvolvimento da pesquisa é a partir de prontuários médicos, que são documentos já existentes na Maternidade Dona Evangelina Rosa, será enviado ao CEP um pedido de dispensa do TCLE com a justificativa de que dados pessoais, como nome, endereço e telefone dos participantes, não são considerados relevantes para o projeto, uma vez que o trivial do projeto é a coleta e análise de dados estatísticos e o próprio local de pesquisa (MDER) será o responsável por filtrá-los sem o compartilhamento da identificação dos participantes.

3 RESULTADOS

De acordo com os livros de registros dos recém-nascidos das UTIs, fornecidos pela Maternidade, dentre o total de internados, havia 108 pacientes portadores de cardiopatias congênitas e de outras mal formações não especificadas. Após análise dos prontuários, a amostra foi reduzida para 44 pacientes que apresentaram cardiopatias congênitas, sendo excluídos 64 registros, visto que esses eram referentes de mal formações não associadas ao sistema cardiovascular, de informações pertencentes à gestante (quatro prontuários) e de prontuários não encontrados pelo sistema da Maternidade.

Na amostra, a prevalência total para cardiopatias congênitas dentro das mal formações gerais foi de 40,7%. Já considerando o total de recém-nascidos internados com em ambas UTIs, a prevalência foi de 1,3%. Dos prontuários analisados, observam-se as diferenças entre os anos, considerando o total de pacientes internados por diversos motivos. Avaliados de 2017 a 2021: tem-se 0,6% em 2017; 1,3% em 2018; 1,5% em 2019; 1,8% em 2020; 1,4% em 2021 (**Gráfico 1**).

Gráfico 1: Prevalência das cardiopatias congênitas por ano dos prontuários da Maternidade Dona Evangelina Rosa, entre os anos de 2017 e 2021.

Fonte: Prontuários Maternidade Dona Evangelina Rosa

Dos registros avaliados, nota-se que foi realizado ecocardiograma em 38 pacientes e em apenas 6 não foi constada a realização desse exame (**Gráfico 2**):

Gráfico 2: Quantidade de pacientes com ecocardiogramas realizados

Fonte: Prontuários Maternidade Dona Evangelina Rosa

Com o auxílio do Ecocardiograma, foi observado um predomínio das seguintes alterações congênicas: Síndrome do Coração Hipoplásico Esquerdo (SCHE) (quatro), CIV (dezoito) e CIA (catorze). Além disso, também foram constadas as alterações Coarctação de Aorta, Dupla Via de Saída de VD, Cardiomegalia, Hipertrofia ventricular esquerda, Isomerismo atrial, Defeito Septo AV, Atresia tricúspide, Hipoplasia Valvar, Dextrocardia, Truncus Arteriosus, Tetralogia de Fallot, Cavalgamento de Aorta, Mesocardia com Dextroapex, Transposição de Grandes Vasos e Anomalia de Ebstein: (**Gráfico 3**).

Gráfico 3: Predominância das cardiopatias congênicas

Fonte: Prontuários da Maternidade Dona Evangelina Rosa

Por fim, foram observados 14 óbitos, isto é, 32% dos pacientes totais. Além disso, foi

constatado que apenas 3 (três) desses pacientes não passaram pelo exame do Ecocardiograma, sendo diagnosticado com cardiopatia congênita através de outros exames, como a ultrassom. Os óbitos apresentaram como causa principal tanto as cardiopatias congênitas, quanto outras mal formações ou complicações associadas, por exemplo, pneumoperitônio, choque séptico e insuficiência respiratória.

4 DISCUSSÃO

Dentre os defeitos congênitos mais comuns e mais fatais nos recém-nascidos estão as cardiopatias congênitas. Essas são responsáveis por grandes danos à saúde e podem alterar a funcionalidade e anatomia cardíaca de diversas formas, como manter a comunicação entre duas câmaras mantendo um fluxo de sangue incorreto ou ainda acarretar em uma hipotrofia ou ausência de câmaras ou vasos, impedindo a distribuição sanguínea e trocas gasosas. As cardiopatias possuem fatores de risco genéticos e ambientais, entretanto não existe ainda uma maneira de prevenção (XU, W, et al., 2022).

Diante dos registros analisados houve uma prevalência de cardiopatias congênitas diante todas as más formações de 40,7%, indicando a maior presença dessas anomalias em comparação com outras formações anormais.

Estudos demonstram que dentre as cardiopatias acianóticas, ou seja, quando há mistura do sangue mais oxigenado com o menos oxigenado, há predominância da Comunicação Interventricular (CIV) e da Comunicação Interatrial (CIA). Já dentre as cianóticas há precominância da Tetralogia de Fallot, em que ocorre defeitos simultâneos nas quatro câmaras cardíacas e assim, o sangue pobre em oxigênio circula pelo corpo, acarretando na cianose. (AGUIAR, AP e CAPPELLESSO, VR, 2017).

De acordo com o estudo apresentado, dentre todos os casos de cardiopatias, as mais presentes tanto em relação ao total, quanto dentro das acianóticas foram a CIV e a CIA, com 33% e com 25%, respectivamente. Entretanto, diferente do que ocorre no estudo supracitado, a maior prevalência dentre as cardiopatias cianóticas foi da Síndrome do Coração Esquerdo Hipoplásico, representando 7% do total de cardiopatias.

É importante entender que as cardiopatias congênitas são responsáveis por diversas consequências tanto enquanto recém-nascido, quanto em fases posteriores. Por exemplo, o desenvolvimento motor nas crianças depende de uma maturação fetal saudável e, alterações cardíacas podem afetar nesse fator (PAULA, IR, et al., 2020). Além disso, devido à instabilidade hemodinâmica, recém-nascidos portadores de cardiopatias congênitas também possuem maior dificuldade nutricional, com má absorção de nutrientes e com demandas metabólicas aumentadas. Isso provoca menor estatura nesses pacientes comparados ao padrão.

Ademais, é um motivo para o paciente possuir menor resistência e imunidade, estando mais suscetíveis a infecções, o que pode levar a essa população a maior número de óbitos (PALLERI, D, et al., 2023).

O presente estudo demonstra que 32% dos pacientes analisados pelos prontuários foram a óbito, por diversos motivos, dentre eles a imunidade reduzida, a qual acarretou em choque séptico.

O exame mais específico para um diagnóstico precoce é o ecocardiograma fetal, realizado já no acompanhamento pré natal das gestantes, geralmente no final do primeiro e início do segundo trimestre e em gestações consideradas alto risco para cardiopatias congênitas e alteração no resultado do exame de translucência nucal. Tal precocidade determina-se como uma vantagem no seguimento e tratamento desse feto durante toda sua evolução até o nascimento, já se certificando do melhor prognóstico reservado para o recém-nascido. Entretanto, o ecocardiograma fetal é um exame que muitas gestantes não tem acesso devido à falta de informação divulgada e também por ser de uma análise muito minuciosa trazendo em consideração antecedentes familiares e antecedentes obstétricos (MORHY SS, et al., 2020).

O recém-nascido tem, fisiologicamente, uma mudança na circulação cardíaca, diferente do adulto, tendo a necessidade de uma avaliação mais aprofundada a partir dos resultados apresentados pelo teste do coraçãozinho. O ecocardiograma em neonatos é indicado principalmente quando há a necessidade de exclusão de doenças cardíacas congênitas em pacientes que apresentam sinais e sintomas típicos de deficiência na bomba cardíaca (MORHY SS, et al., 2020).

No estudo presente foram constatados que 86% dos pacientes estudados fizeram ecocardiograma para constatar a hipótese diagnóstica de cardiopatia congênita é apenas 14% não realizaram o exame. Vale considerar que os exames de imagens têm papel fundamental no diagnóstico precoce dessas patologias a fim de que haja a redução da morbimortalidade (LINHARES IC, et al., 2021).

Vale ressaltar que, 11 dos 14 óbitos registrados passaram pela avaliação ecocardiográfica em que se obteve o diagnóstico correto para que houvesse o tratamento adequado para cada paciente, de forma individual. Dessa forma, apesar da divergência entre o esperado (sobrevida) e o de fato ocorrido (óbito), o ecocardiograma se apresentou com alta sensibilidade diagnóstica e alta especificidade dos casos, determinando as atividades do fluxo cardíaco investigados e avaliando as alterações não fisiológicas apresentadas (FRANKLIN ALS, et al., 2021).

5 CONCLUSÃO

As cardiopatias congênitas constituem as principais mal formações em recém nascidos e estão associadas à anatomia e à funcionalidade do coração, cursando com repercussão sistêmica. Podem ser de dois tipos, cianóticas e acianóticas, sendo essa a mais comum. Tem como padrão ouro para seu diagnóstico precoce e ajuda no tratamento eficaz, o uso do ecocardiograma, o qual avalia quais estruturas acometidas.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, AP, CAPPELLESSO, VR. Cardiopatias congênitas em crianças e adolescentes: caracterização clínico-epidemiológica em um hospital infantil de Manaus-AM. *O Mundo da Saúde*, 41(2), 144-153, 2017.

BRAGA D, et al. Evolução da mortalidade por cardiopatias congênitas no Brasil – um estudo ecológico. *Rev do Instituto de Ciências da Saúde*, 35(2):105-7, 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Ciência e Tecnologia. Síntese de evidências para políticas em saúde: diagnóstico precoce de cardiopatias congênitas. Brasília: Ministério da Saúde; EVIPNet Brasil, 2017. 44 p. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sintese_evidencias_politicas_cardiopatias_congenitas.ppd. Acesso em: 03 mai. 2022.

BRASIL. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Dispõe sobre diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 13 jun. 2013. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2013/res0466_12_12_2012.html. Acessado em: 03 mai. 2022

FRANCESCHI J, et al. Cardiopatias congênitas em um hospital pediátrico. *Research, Society And Development*, [S.L.], 2020; 9:1-19.

FRANKLIN ALS, et al. Alterações cardíacas detectadas pelo ecocardiograma fetal e fatores de risco associados. *Brazilian Journal of Health Review*, 2021; 4: 24023-24034.

HILLESHEIM M, NAZÁRIO NO. Tendência temporal de mortalidade infantil por cardiopatias congênitas no sul do brasil, 1996-2016. *Arquivos Catarinenses de Medicina*, 2020; 49(2):82-93.

CARDIOPATIA CONGÊNITA. 2021. In: *Dicas de Saúde. Enfretamento ao Covid-19*. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/huol-ufrn/saude/coronavirus-covid-19/cartilha-dicas-de-saude/cardiopatia-congenita-2.pdf>. Acesso em: 02 maio 2022.

LINHARES IC, et al. Importância do diagnóstico precoce das cardiopatias congênitas: uma revisão integrativa. *Revista Eletronica Acervo Científico*, 2021: 35.

LOPES S, et al. Mortality for Critical Congenital Heart Diseases and Associated Risk Factors in Newborns. A Cohort Study. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, [S.L.], 2018; 5: 666-673.

MATERNIDADE EVANGELINA ROSA. 2022. In: Secretaria do Estado da Saúde do Piauí. Disponível em: <http://www.saude.pi.gov.br/paginas/maternidade-evangelina-rosa>. Acesso em: 30, abril 2022.

MENEZES LT, et al. 2020. Vivência de mães de crianças com cardiopatia congênita que serão submetidas à cirurgia cardiovascular. *Rev. SBPH*, 2020; 23: 134-146.

MIYAGUE NI, et al. Reconhecimento e conduta nas cardiopatias congênitas. In: SILVA FILHO, CSM, et al. *Tratado de pediatria*, 2017; 471-480.

MORHY SS, et al. Posicionamento sobre Indicações da Ecocardiografia em Cardiologia Fetal, Pediátrica e Cardiopatias Congênitas do Adulto–2020. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, 2020; 115: 987-1005.

PALLERI D, et al. Moderate and Severe Congenital Heart Diseases Adversely Affect the Growth of Children in Italy: a retrospective monocentric study. *Nutrients*, [S.L.], 2023; 15: 484.

PAULA IR, et al. Influência da cardiopatia congênita no desenvolvimento neuropsicomotor de lactentes. *Fisioterapia e Pesquisa*, [S.L.], 2020; 27: 41-47.

PEDRA RF, et al. Diretriz Brasileira de Cardiologia Fetal - 2019. *Arq Bras Cardiol*. 2019; 112:600-648

PINHEIRO D, et al. Accuracy of Prenatal Diagnosis of Congenital Cardiac Malformations. *Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia / Rbgo Gynecology And Obstetrics*, [S.L.], 2018; 41: 011-016, 2018.

PROETTI S. As pesquisas qualitativa e quantitativa como métodos de investigação científica: Um estudo comparativo e objetivo. *Revista Lumen*, 2018:2.

ROCHA E. Ética em pesquisa em Ciência da Informação: princípios e procedimentos legais para submissão de projetos de pesquisa de ética institucionais. *AtoZ: novas práticas em informação e conhecimento*, 2022; 11: 1-13.

SIDNEY P. As pesquisas qualitativa e quantitativa como métodos de investigação científica: um estudo comparativo e objetivo, 2018; 2(4).

XU W, et al. Prediction of congenital heart disease for newborns: comparative analysis of holt-winters exponential smoothing and autoregressive integrated moving average models. *Bmc Medical Research Methodology*, [S.L.], 2022; 22:1-7
